

DOI: 10.5281/zenodo.19553587

ფორტიფიცირებული საკვები პროდუქტების გამოყენების პერსპექტივები სპორტსმენთა კვებაში

მურად გარუჩავა

პროფესორი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

მარიამ უბირია

ასოცირებული პროფესორი, მედიცინის დოქტორი

ქეთევან ბერიაშვილი

ასოცირებული პროფესორი, ქიმიის დოქტორი

რეზიუმე. კვება ყველა ასაკისა და კვალიფიკაციის მქონე სპორტსმენების, წვრთნისა და ვარჯიშის მნიშვნელოვანი ელემენტია. სპორტულ აქტივობებს თან ახლავს ენერჯის მაღალი ხარჯვა, ჰიპოქსია და მნიშვნელოვანი ნეიროფსიქოლოგიური სტრესი. სპორტსმენთა კვების თანამედროვე მეთოდოლოგია გულისხმობს სპეციალიზებული დიეტების გამოყენებას, რომელიც მოიცავს არა მხოლოდ რეგულარულ, არამედ ფორტიფიცირებულ საკვებს და ბიოლოგიურად აქტიურ საკვებ დანამატებს. ეს ახალი მიდგომა ხელს უწყობს სპორტსმენის ორგანიზმში იმ აუცილებელი ფერმენტული სისტემების სრულყოფასა და გააქტიურებას, რომლებზედაც დამოკიდებულია მათ ორგანიზმში ფორტიფიცირებული საკვების გარდაქმნის მექანიზმები. აუცილებლად მიგვაჩნია, რომ სპორტსმენთა კვებაში მომუშავე ქართველმა მეცნიერებმა შეიმუშავეს სპორტსმენების კვების, სპეციალიზებული პროდუქტებით ფორტიფიცირებული, ფართო სპექტრი, რაც შექმნის პოტენციალს, პროფესიულ და სამოყვარულო სპორტში მაღალი შედეგების მისაღწევად.

მიღებული შედეგები ასევე გვაძლევს საშუალებას დავასკნათ, უნდა გაგრძელდეს ინტენსიური კვლევა საკვების ფორტიფიცირების ახალი ფორმებისა და მიდგომების მუდმივი ძიებისთვის, აგრეთვე ფოლატის და სხვა ბუნებრივი ფორმების დეფიციტის პირობების უფრო ეფექტური კორექციისთვის.

საკვანძო სიტყვები: სპორტსმენი, კვება, ფორტიფიცირება, ვიტამინი

PROSPECTS FOR THE USE OF FORTIFIED FOOD PRODUCTS IN THE NUTRITION OF ATHLETES

Murad Garuchava

Professor, Doctor of Biological Sciences

Mariam Ubiria

Associate Professor, Doctor of Medicine

Ketevan Beriashvili

Associate Professor, Doctor of Chemistry

Abstract. Nutrition is an important element of training and exercise for athletes of all ages and qualifications. Sports activities are accompanied by high energy expenditure, hypoxia and significant neuropsychological stress. The modern methodology of athletes' nutrition involves the use of specialized diets, which include not only regular, but also fortified foods and

biologically active food supplements. This new approach contributes to the improvement and activation of the necessary enzyme systems in the athlete's body, on which the mechanisms of transformation of fortified foods in their body depend. We believe that it is imperative that Georgian scientists working in sports nutrition develop a wide range of sports nutrition fortified with specialized products, which will create the potential to achieve high results in professional and amateur sports.

The results obtained also allow us to conclude that intensive research should continue in order to constantly search for new forms and approaches to food fortification, as well as for more effective correction of deficiency conditions of folate and other natural forms.

Keywords: athlete, nutrition, fortification, vitamin

შესავალი. სპორტული კვება ამჟამად მეცნიერებისა და პრაქტიკის დინამიურად განვითარებადი სფეროა, რადგანაც სპორტსმენების სპორტული შედეგები ბევრად არის დამოკიდებული კარგად შერჩეულ კვების სტრატეგიაზე.

სპორტსმენებში, ოპტიმალური კვების პრინციპების დაუცველობა იწვევს მეტაბოლურ დარღვევებს, ზრდის კვებასთან დაკავშირებული დაავადებების (სიმსუქნე, დიაბეტი, ათეროსკლეროზი, ოსტეოპოროზი და ა.შ.) რისკს და უარყოფითად მოქმედებს ვარჯიშისა და წვრთნის ეფექტურობაზე და სპორტსმენების პროფესიულ შედეგებზე. [1]. სპორტსმენების ჯანმრთელობის, ფსიქიკური და ფიზიკური შრომისუნარიანობის შენარჩუნებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ მიკროელემენტები. მიკროელემენტები (რკინა, სპილენძი, თუთია, მანგანუმი, იოდი, სელენი და ა.შ.) საკვებში ძალიან მცირე რაოდენობით გვხვდება, რომელიც მილიგრამებში ან მიკროგრამებში იზომება. ისინი ასევე დაბალი კონცენტრაციით გვხვდება ადამიანის სხეულის ქსოვილებში. მიკროელემენტები არ წარმოადგენენ ენერჯის წყაროს, მაგრამ ისინი აუცილებელია ორგანიზმის სასიცოცხლო ფუნქციების, მათ შორის სუნთქვის, მეტაბოლიზმისა და გარემო პირობებთან ადაპტაციისთვის [2]. მაღალი ვარჯიშისა და შეჯიბრებითი დატვირთვის პირობებში, სპორტსმენები განიცდიან მეტაბოლიზმის ინტენსიფიკაციას, რასაც თან ახლავს ენერჯის, ვიტამინებისა და მინერალების მოთხოვნილების ზრდა [3]. ამან შეიძლება გამოიწვიოს აუცილებელი საკვები ნივთიერებების, მათ შორის მიკროელემენტების, სხვადასხვა ხარისხის დეფიციტი. ორგანიზმში არასაკმარისი რაოდენობით მიკროელემენტების არსებობა იწვევს მეტაბოლური პროცესებისა და სხვადასხვა ფიზიოლოგიური სისტემების ფუნქციურ დარღვევებს, რის შედეგადაც სპორტსმენების ფიზიკური შრომისუნარიანობის დონე ეცემა. ასეთ სპორტსმენებში ადვილად ვითარდება მრავალი დაავადების რისკები და მათი სპორტული მაჩვენებლებიც უარესდება [2,4,5]. ცხრილი 1-ზე წარმოდგენილია მიკროელემენტ სელენის მიღების დოზები სხვადასხვა ასაკისა და სქესის ადამიანებში. როგორც ცხრილიდან ჩანს სელენის მიღების ნორმა დროსთან დაკავშირებით იცვლება. ე.ი. დროის გარკვეულ მონაკვეთში აუცილებელი ხდება შედეგების გადახედვა, განახლება.

ცხრ.1.სელენის უსაფრთხო და ადექვატური მიღების ზღვრები

	ასაკი,წელი	სელენის სადღეღამისო მოთხოვნილება, მკგ	
		საერთაშ. მონაცემები,1990	აშშ, 2003
ბავშვები	6 თვე	10 - 20	10
	6 თვე - 1წელი	20 - 40	20
	1 - 3 წელი	20 - 80	20
	4 - 6 წელი	30 - 100	20
	7 - 10 წელი	50 - 100	30
	11- 14 წელი	50 - 100	ბიჭები - 70 გოგონები -55
ზრდასრული	15 - 18 წელი	50 - 100	50
	19 და ზემოთ	50 - 100	კაცები - 70 ქალები - 55
ორსული			65
ძუძუთი კვება			75
მაქსიმალურად დასაშვები მოხმარების ონე.			200

საკვები პროდუქტების ფორსიფიცირების დროს ბოლო წლებში უფრო წარმატებულად გამოიყენება როგორც ვიტამინების ბუნებრივი ფორმები, ასევე მისგან სინთეზირებული ფორმები. ამ მხრივ საკვების ფორტიფიცირების საქმეში ყველაზე წარმატებულად გამოიყენება B ჯგუფის ვიტამინები და მისგან წარმოებულები. ყურადღება გავამახვილეთ ფოლატებზე და ჰომოცისტეინზე.

კვლევის შედეგები: პირველ რიგში კარგად უნდა ვაცნობიერებდეთ თუ რა არის ფოლატი და რა - ფოლიუმის მჟავა. დღესდღეობით ტერმინებს „ფოლატი“ და „ფოლიუმის მჟავა“ სინონიმებად ხმარობენ, მაგრამ ეს არასწორია. ფოლატი და ფოლიუმის მჟავა არ არის იდენტური[2,4,5]. ფოლატი, იგივე ვიტამინი B9-ის ის ბუნებრივი ფორმაა, რომელიც სხვადასხვა საკვებში გვხვდება (მწვანე ფოთლოვან საკვებში, ციტრუსში, ძროხის ღვიძლში და ა.შ.). ადამიანის ორგანიზმი ამ ვიტამინს დამოუკიდებლად ვერ წარმოქმნის, ამიტომ აუცილებელია ჯანსაღი კვება, რომ ჩვენს ორგანიზმს ეს ვიტამინი მივაწოდოთ. დღესდღეობით დადგენილია, რომ ზრდასრულ ადამიანს (როგორც ქალს, ისე - მამაკაცს) ყოველდღიურად 400 მიკროგრამი (მკგ) ფოლატი ესაჭიროება[4]. თუმცა, ჯანსაღი კვების სტილი ნამდვილად არ არის იმის გარანტია, რომ ჩვენ ფოლატის დღიურ ნორმას მივიღებთ. რატომ? იმიტომ, რომ B9 ვიტამინის დიდი რაოდენობა საჭმლის მომზადების (შეწვის, დაკონსერვების, გაყინვის) პროცესში ნადგურდება. გარდა ამისა, ფოლატის ბუნებრივი ფორმით მიღების შემთხვევაში ორგანიზმი მხოლოდ მის 50% შეიწოვს და ითვისებს.

არსებობს ფოლატის სინთეზირებული ფორმაც (ანუ, ხელოვნურად შექმნილი ფორმა), რომელიც სხვადასხვა საკვები დანამატის სახით, ან ვიტამინებით ხელოვნურად გაჯერებულ საკვებშია წარმოდგენილი, მაგალითად: ბურღულეულში, რომელსაც საუზმეზე ცივ რძესთან ერთად ხშირად მივირთმევთ, პურში, სხვადასხვა ორცხობილაში და ა.შ. ფოლატის ყველაზე ხშირი სინთეზირებული ფორმაა ფოლიუმის მჟავა. ფოლიუმის მჟავას ორგანიზმი უფრო უკეთ შეიწოვს - მისი ათვისებადობა დაახლოებით 85%.

ფოლიუმის მჟავა

ფოლატის არასაკმარისი მიღება საკვებით იწვევს ფოლატის დეფიციტს. ეს დეფიციტი ხასიათდება სისხლში ფოლატის დაბალი კონცენტრაციით, რასაც თან ახლავს ჰომოცისტეინის საერთო დონის მატება, რაც თანდაყოლილი დეფექტების და ქრონიკული არაგადამდები დაავადებების განვითარების წინაპირობაა.

ფოლიუმის მჟავა არის B ჯგუფის წყალში ხსნადი ვიტამინი, რომელიც წარმოადგენს ბუნებრივი B9 ვიტამინის ანუ ფოლატის სინთეზირებულ ფორმას. ფოლატები მონაწილეობს ორგანიზმის ზრდისა და განვითარების პროცესებში. ფოლიუმის მჟავა აუცილებელია სისხლის წითელი უჯრედების დიფერენციაციისთვის, ძვლის ტვინისა და ნერვული სისტემის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის, უჯრედების გაყოფისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია ნაყოფის სწორი განვითარებისთვის.

მცენარეული ან ცხოველური საკვების უმეტესობა შეიცავს ფოლიუმის მჟავას მაგრამ მისი დეფიციტი ყველაზე გავრცელებული B ავიტამინოზია ევროპასა და ჩრდილოეთ ამერიკაში[11]. ეს არის დაუბალანსებელი დიეტის შედეგი, ახალი ხილსა და ბოსტნეულში ამ მჟავის ძალიან დაბალი შემცველობით. გარდა ამისა, ხანდაზმულმა ასაკმა, სხვადასხვა დაავადებებმა, სპეციფიურმა მედიკამენტებმა, შეიძლება გამოიწვიოს ფოლიუმის მჟავის დეფიციტი. ორგანიზმში ფოლიუმის მჟავის დაბალი დონე შეიძლება გამოწვეული იყოს ალკოჰოლიზმითაც. საკვების ფოლატი არის პოლიგლუტამატი და საჭიროებს გარდაქმნას მონოგლუტამატად, რათა ორგანიზმში მოხდეს მისი შეწოვა, იგი არის ნაკლებად ბიოშელწევადი სინთეზურ ფოლიუმის მჟავასთან შედარებით. B ვიტამინებით მდიდარი დიეტის მიღებამ შესაძლოა ხელი შეუწყოს ჯანმრთელობისთვის უარყოფითი შედეგების დაძლევის.

ჰომოცისტეინი არის არაპროტეინოგენური ამინომჟავა, რომელიც ორგანიზმში მეთიონინის მეტაბოლიზმის დროს წარმოიქმნება[3,8]. პლაზმაში ჰომოცისტეინის

მაღალი დონე შეიძლება შეინიშნოს ფოლატისა და მეთიონინის ციკლების დარღვევების დროს, შედეგად მოსალოდნელია გულ-სისხლძარღვთა დაავადებების რისკები, მათ შორის ინსულტის, პერიფერიული არტერიული სტენოზისა და ვენური თრომბოზის [1]. ამ მეტაბოლიტის მაღალი დონე ასევე კორელაციაშია ნერვული მილის განუვითარებლობასთან და ნაყოფის პერიოდში რისკ-ფაქტორს წარმოადგენს [2, 5,6,7].

ამინომჟავები ცილების შემადგენელი მოლეკულებია. მსოფლიოში დაახლოებით 500 სხვადასხვა ამინომჟავა არსებობს, მაგრამ მხოლოდ 22 გამოიყენება სხვადასხვა ორგანიზმისთვის საჭირო ყველა ცილის უზარმაზარი მოლეკულის შენებისთვის..ამ ამინომჟავებს პროტეინოგენურს უწოდებენ. ყველა სხვა ამინომჟავა სხვადასხვა რეაქციების შუალედური პროდუქტების სახით წარმოიქმნება.

ონკოლოგიური დაავადებების საწყის ფაზაში ჰომოცისტეინი დაბალია და დაავადების პროგრესირებასთან ერთად კიდევ უფრო იწევს დაბლა, სიმსივნის მიერ ამინომჟავების ზრდის მასალად გამოყენების გამო[9,10].

ჰომოცისტეინი პროტეინოგენური ამინომჟავების, მეთიონინისა და ცისტეინის მეტაბოლიზმის შუალედური პროდუქტია.ის ორგანიზმში საკვებთან ერთად არ ხვდება, არამედ მეთიონინისგან წარმოიქმნება ჩვენი ორგანიზმის ნორმალური ფუნქციონირებისთვის აუცილებელი რეაქციების დროს.

ადამიანებსა და ცხოველებზე ჩატარებული კვლევები ცხადყოფს, რომ ფოლატი ერთ-ერთ გადამწყვეტ როლს თამაშობს ნერვული სისტემის განვითარებასა და თავის ტვინის ჩამოყალიბების პროცესში. არსებობს). ფოლატი ჩვენი ნერვული სისტემისთვის ნებისმიერ ასაკში მნიშვნელოვანია.

ზემოთქმულიდან გამომდინარე შეგვიძლია გავაკეთოთ შემდეგი

დასკვნა.კვება ყველა ასაკისა და კვალიფიკაციის მქონე სპორტსმენების, წვრთნისა და ვარჯიშის მნიშვნელოვანი ელემენტია. სპორტულ აქტივობებს თან ახლავს ენერჯის მაღალი ხარჯვა, ჰიპოქსია და მნიშვნელოვანი ნეიროფსიქოლოგიური სტრესი, რაც იწვევს ენერჯის მარაგის შექმნის აუცილებლობას და გარკვეული საკვები ნივთიერებების წარმოების ინოვაციური მეთოდების გამოყენებას. . პრაქტიკულად შეუძლებელია სპორტსმენების დაკმაყოფილება რეგულარული დიეტით, ამიტომ წვრთნისა და ვარჯიშის ციკლის დროს გამოიყენება სპეციალურად შემუშავებული კვების სისტემები. სპორტსმენტთა კვების თანამედროვე მეთოდოლოგია გულისხმობს სპეციალიზებული დიეტების გამოყენებას, რომელიც მოიცავს არა მხოლოდ რეგულარულ, არამედ ფორტიფიცირებულ საკვებს და ბიოლოგიურად აქტიურ საკვებ დანამატებს. ეს ახალი მიდგომა ხელს უწყობს სპორტსმენის ორგანიზმში აუცილებელი სუბსტრატებისა და ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებების ფარდობითი დეფიციტის

კომპენსირებას. აგრეთვე სპორტსმენის ორგანიზმში იმ აუცილებელი ფერმენტული სისტემების სრულყოფასა და გააქტიურებას, რომლებზედაც დამოკიდებულია მათ ორგანიზმში ფორტიფიცირებული საკვების გარდაქმნის მექანიზმები. ბოლო წლებში საქართველოში შეინიშნება ტენდენცია ფიზიკური აღზრდითა და სპორტით დაკავებული იმ ადამიანების რაოდენობის ზრდისა, რომელთა კვებასაც სპეციალიზებული საკვები პროდუქტები სჭირდება. მართალია, სხვადასხვა სპეციალიზაციის სპორტსმენებისთვის განკუთვნილი საკვები პროდუქტები და სასმელები ამჟამად არის ხელმისაწვდომი საქართველოს ბაზარზე, მაგრამ სამწუხაროდ, ისინი ძირითადად უცხოური წარმოებისაა. ადგილობრივი სპეციალიზებული საკვები პროდუქტებისა და სასმელების წილი შედარებით მცირეა. აუცილებლად მიგვაჩნია, რომ სპორტსმენთა კვებაში მომუშავე ქართველმა მეცნიერებმა შეიმუშავოს სპორტსმენების კვების, სპეციალიზებული პროდუქტებით ფორტიფიცირებული, ფართო სპექტრი, რაც შექმნის პოტენციალს, პროფესიულ და სამოყვარულო სპორტში მაღალი შედეგების მისაღწევად.

მიღებული შედეგები ასევე გვაძლევს საშუალებას დავასკნათ, უნდა გაგრძელდეს ინტენსიური კვლევა საკვების ფორტიფიცირების ახალი ფორმებისა და მიდგომების მუდმივი ძიებისთვის, აგრეთვე ფოლატის და სხვა ბუნებრივი ფორმების დეფიციტის პირობების უფრო ეფექტური კორექციისთვის.

გამოყენებული ლიტერატურა.

1. Koklesova L, Mazurakova A, Samec M, et al. Homocysteine metabolism as the target for predictive medical approach, disease prevention, prognosis, and treatments tailored to the person. EPMA J. 2021;12;4:477-505. doi:10.1007/s13167-021-00263-0.
2. Crider KS, Qi YP, Yeung LF, et al. Folic Acid and the Prevention of Birth Defects: 30 Years of Opportunity and Controversies. Ann Rev Nutr. 2022;42:423-52. doi:10.1146/annurev-nutr-043020-091647.
3. Rui WY, Zheng L, Han LH, et al. Research Progress on the Correlation between Hyperhomocysteinemia and Arteriosclerosis Obliteran. J Biomed Res Environ Sci. 2022;3(10):1257-68. doi:10.37871/jbres1587.
4. Venn BJ, Green TJ, Moser R, et al. Increases in blood folate indices are similar in women of childbearing age supplemented with [6 S]-5-methyltetrahydrofolate and folic acid. J Nutr. 2002;132;11:3353-5. doi:10.1093/jn/132.11.3353.
5. Seshadri S, Beiser A, Selhub J, et al. Plasma homocysteine as a risk factor for dementia and Alzheimer's disease. New Engl J Med. 2002;346;7:476-83. doi:10.1056/NEJMoa011613.
6. Andari Sawaya R, Jaffe J, Friedenber L, et al. Vitamin, mineral, and drug absorption following bariatric surgery. Curr Drug Metab. 2012;13;9:1345-55. doi:10.2174/138920012803341339.
7. Blom HJ, Smulders Y. Overview of homocysteine and folate metabolism. With special references to cardiovascular disease and neural tube defects. J Inherit Metab Dis. 2011;34:75-81. doi:10.1007/s10545-010-9177-4.

8. Menezo Y, Patrizio P, Alvarez S, et al. MTHFR (methylenetetrahydrofolate reductase: EC 1.5. 1.20) SNPs (single-nucleotide polymorphisms) and homocysteine in patients referred for investigation of fertility. *J Assist Reprod. Genet.* 2021;38;9:2383-9. doi:10.1007/s10815-021-02200-6.
9. Tsang BL, Devine OJ, Cordero AM, et al. Assessing the association between the methylenetetrahydrofolatereductase (MTHFR) 677C>T polymorphism and blood folate concentrations: a systematic review and meta-analysis of trials and observational studies. *Am J Clin Nutr.* 2015;101:1286-94. doi:10.3945/ajcn.114.099994.
10. Hiraoka M, Kagawa Y. Genetic polymorphisms and folate status. *Congenit Anom (Kyoto).* 2017;57(5):142-9. doi:10.1111/cga.12232.
11. Shrubsole MJ, Gao YT, Cai Q, et al. MTR and MTRR Polymorphisms, Dietary Intake, and Breast Cancer Risk. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev.* 2006;15(3):586-8. doi:10.1158/1055-9965.EPI-05-0576.